

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ РАБОТ
СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»**

Выпуск 20

Донецк - 2020

УДК 082.1: 336
ББК Ч25я54 + У26
Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 20 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 233 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Изложены концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; приведён методический инструментарий финансирования инновационных и инвестиционных процессов; рассмотрены вопросы развития структурных элементов территориальных и местных финансов, анализа, учёта и аудита в современных условиях; теоретико-методические принципы финансово-банковских механизмов управления экономикой.

Предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, обучающихся. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:336
ББК Ч25я54+У26

Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА № 000067 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Главный редактор:

Волощенко Л.М. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Заместитель главного редактора:

Верига А.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Редакционная коллегия:

Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»;

Зенченко Т.В. – доктор экономических наук, профессор кафедры денежного обращения и кредита, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;

Кондрашова Т.Н. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Корнев М.Н. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Нижегородцев Р.М. – доктор экономических наук, Институт проблем управления РАН, Российская Федерация;

Омельченко Е.Ю. – кандидат экономических наук, доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

Петренко С.Н. – доктор экономических наук, профессор, ГО ВПО «ДонНУЭТ»;

Петрушевская В.В. – доктор экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Петрушевский Ю.Л. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Пономарёв И.Ф. – доктор экономических наук, профессор, ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Саенко В.Г. – доктор экономических наук, доцент, ГО ВПО «ДонНУЭТ»;

Саенко В.Б. – кандидат наук государственного управления, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Научный редактор:

Арчинова Я.О. – кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Технический секретарь:

Волобуева Д.С. – кандидат экономических наук, преподаватель, ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 163а.

Телефон: (062) 337-66-09.

Издаётся по решению учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Афендикова Е.Ю.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ.....6

Броварь Н.А.

ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ОПЫТ
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....17

Романинец Р.Н., Петрук К.В.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
РЕАЛИИ.....26

Секция 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Шарый К.В.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ43

Секция 3. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

Евтеева С.Г.

РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ
ФОНДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....52

Горова М.В.
 АКТИВИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
 РАСХОДОВАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ.....60

Лобанова М.Е.
 БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА:
 РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ
 МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
 (FATF).....75

Петрушевская В.В.
 ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ
 СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....83

Сподарева Е.Г., Сажникова Я.В.
 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
 ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....99

Жильцова К.И.
 ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ И
 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....112

**Секция 4. ВОПРОСЫ АНАЛИЗА, УЧЁТА И АУДИТА В
 СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Демидова И.А.
 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
 УЧЁТА.....122

Евсеев В.А.
 СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
 СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....137

Светличная Т.В.
 БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
 АКТИВОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.....150

Управление. Право». – 2013. – № 19 (120). – КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-sistemy-protivodeystviya-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma-1>.

2. Jeníček, Vladimír A Foltýn, Jaroslav. Globální Problémy Světa – V Ekonomických Souvislostech. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck. – 2010. – 324 s.

3. Tvrď, J A Bártová, A. Zákon O Některých Opatřeních Proti Legalizaci Výnosů Z Trestné Činnosti A Financování Terorismu A Předpisy Související. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck. – 2009. – 515 s.

4. FATF Standards. Fatf 40 Recommendations Publikováno 10. – 2003. – 24 s. [Cit. 3.1. 2016]. [Online]. – Режим доступа: <https://www.fatf-gafi.org>.

5. Brzybohatý, Marian. Terorismus I. 1. Vyd. Praha: Policie History, 1999. – 141 s.

6. Vratislav, Dvořák. Financování Terorismu. Mvcr.Cz Ministerstvo Vnitra České Republiky. Publikováno 2007. [Cit. 5. 12. 2015]. [Online]. – Режим доступа: <https://mvcr.cz>.

7. Němec, J. Islámský Stát? Ekonomický Parazit. Ekonom.Ihned.Cz Economia. Publikováno 3. 6. 2015 [Cit. 10. 3. 2016]. [Online]. – Режим доступа: <https://www.ekonom.ihned.cz>.

УДК 336.6

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петрушевская В.В.,

д-р экон. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье описаны подходы к определению сущности финансовой стратегии, рассмотрены цели и задачи финансовой стратегии предприятия, определены основные направления общей финансовой стратегии предприятия и этапы её формирования.

Ключевые слова: финансовая стратегия, конкурентоспособность, финансовые ресурсы, планирование, прогнозирование, экономическая активность.

The article describes approaches to determining the essence of the financial strategy, considers the goals and objectives of the financial strategy of the enterprise, defines the main directions of the overall financial strategy of the enterprise and the stages of its formation.

Keywords: financial strategy, competitiveness, financial resources, planning, forecasting, economic activity.

Постановка задачи. В нынешних экономических условиях, которые характеризуются высокой степенью неустойчивости среды, процесс управления уступает первенство стратегическому управлению. Его основной функцией выступает разработка стратегии. Финансовая стратегия является высокоэффективным инструментом управления экономической деятельностью хозяйствующего субъекта. На основании того, что в теории рыночных отношений каждая экономическая операция порождается финансовой составляющей, финансовая стратегия представляет собой один из ключевых инструментов управления деятельностью предприятия.

Актуальность. Рентабельность деятельности экономических субъектов в большей мере вызвана их финансовой стратегией. Те хозяйствующие субъекты, которые уделяют большое внимание проблемам финансовой стратегии, становятся в большей степени устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Задачи формирования финансовой стратегии насущны для крупного, среднего и малого бизнеса, для коммерческих и государственных структур. В первую очередь финансовая стратегия предприятия определяется в рамках рекомендации по поводу изменения финансово-хозяйственного состояния на долгосрочный период. Для этого используются количественные характеристики фактического финансового состояния предприятия в базовом и будущих периодах.

Целью статьи является исследование теоретических основ формирования и реализации финансовой стратегии предприятия на современном этапе развития.

Изложение основного материала. Стратегия – это подробный совокупный план, который предназначен для гарантирования осуществления и достижения целей общества. Финансовая стратегия представляет собой многофакторную модель

мероприятий и действий, которые нужны для достижения поставленных целей в перспективе развития предприятия в сфере формирования и использования финансового и ресурсного потенциалов компании. Так как с помощью финансов имеется возможность уравновесить и подкорректировать принятые решения, сведя к минимуму все риски, то в этом и заключается значимость финансовой стратегии.

Экономическая сущность финансовой стратегии раскрывается в финансовых взаимодействиях хозяйствующего субъекта с органами власти и экономическими субъектами, в коммуникации с ними в процессе осуществления коммерческих взаимоотношений в сфере финансов. Это осуществляется в разработке единой финансовой идеи предприятия, которая связана с продуктивным управлением его денежного оборота, формированием денежных ресурсов в установленных пропорциях, использованием финансовых ресурсов только по целевому назначению [1].

В экономической литературе описаны множество подходов к определению сущности финансовой стратегии. Так, Геращенко И.П. под финансовой стратегией понимает ключевой план действий по обеспечению предприятия денежными ресурсами.

Экономист Вилькомир А.К. определяет финансовую стратегию как долгосрочный курс финансовой политики, который рассчитан на будущее и предполагает решение широкомасштабных задач предприятия. По мнению Игонина Л.Л., «финансовая стратегия – это один из основных видов функциональной стратегии хозяйствующего субъекта, она обеспечивает приоритетные направления развития деятельности предприятия, позволяет реализовать главную цель – максимизацию прибыли собственников» [2].

В определении Бланка И.А. сущность понятия финансовой стратегии отражается наиболее полно: «под финансовой стратегией подразумевается один из главных видов функциональной стратегии предприятия. Она гарантирует приоритетные направления развития его финансовой деятельности и финансовых взаимоотношений с помощью формирования долговременных финансовых целей, выбора более результативных

утей их достижения, целенаправленного использования финансовых ресурсов» [3].

Существует ряд признаков, которым должна отвечать финансовая стратегия:

– принцип обоснованности подразумевает, что финансовая стратегия должна основываться на экономических расчётах внешних и внутренних факторах предприятия, на основании которых был выбран именно этот путь стратегического развития;

– принцип актуальности базируется на том, что стратегия не должна противоречить внешним и внутренним условиям, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия, именно в тот промежуток времени, когда оно было сформировано;

– принцип согласованности заключается в том, что финансовую стратегию необходимо согласовывать с корпоративной стратегией развития, а также со всеми внешними и внутренними законодательными актами, которые регулируют деятельность предприятия.

При успешном выполнении перечисленных принципов, прибыль предприятия будет расти, наращиваться его производственные мощности и рыночная стоимость.

Финансовая стратегия предприятия является компонентом общекорпоративной стратегии и принадлежит категории функциональных стратегий. Она нацелена на привлечение финансовых ресурсов предприятия и их целесообразное использование и распределение.

Экономисты Тимофеева Е.С., Игорина Л.Л., Илышева Н.Н. считают, что в ходе разработки финансовой стратегии поставленные цели носят временной характер. Таким образом, можно выделить следующие виды финансовой стратегии в зависимости от периода времени, которое необходимо для её реализации (табл. 1) [4].

Здесь можно сделать вывод о том, что от компетентного выбора, разработки, внедрения и реализации финансовой стратегии зависят результаты рентабельности и конкурентоспособности предприятий.

При разработке финансовой стратегии необходимо использовать специфические методы и инструменты. Под инструментами финансовой стратегии подразумеваются

финансовая политика, диверсификация, юридическая тактика, финансовое обеспечение конкурентных преимуществ. К методам относятся финансовое моделирование, стратегическое финансовое планирование, финансовый анализ, экспертиза финансовых рынков, прогнозирование.

Таблица 1

Виды финансовых стратегий

Финансовая стратегия	Характеристика
Генеральная	Разрабатывается сроком на 1 год. Данная стратегия – часть общей стратегии предприятия и охватывает взаимоотношения с бюджетами всех уровней, образование, использование дохода, потребности в финансовых ресурсах и источниках их формирования. Решает проблемы, связанные с формированием и анализом годовой финансовой отчётности предприятия, дивидендной политикой, уплатой налога на прибыль, расчётом эффективности использования привлечённых финансовых ресурсов
Оперативная	Это текущее распределение и использование финансовых ресурсов (стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов), обычно её разрабатывают на квартал или месяц. Охватывает валовые доходы, поступления средств и валовые расходы. Реализация данной стратегии создаёт возможность спрогнозировать на планируемый период обороты по денежным поступлениям и расходам. Оперативная финансовая стратегия разрабатывается в рамках генеральной финансовой стратегии, детализирует её на конкретном промежутке времени
Стратегия достижения частных целей	Заключается в умелом, качественном и быстром исполнении текущих финансовых операций, что во многом определяется кадровой составляющей предприятия, степенью подготовки и квалификации менеджеров, а также качеством организационной структуры управления предприятием

Можно выделить следующие типы предприятий, классифицируя их в зависимости от результатов реализуемой стратегии (табл. 2) [5].

Ориентируясь на источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, финансовая стратегия предопределяет его поведение на рынке. Успех внедрённой финансовой стратегии обеспечивается, благодаря её соответствию финансовым возможностям предприятия.

Главная цель финансовой стратегии – обеспечение хозяйственной деятельности предприятия необходимым количеством финансовых ресурсов.

Таблица 2

Зависимость финансового состояния предприятий от выбранного подхода к стратегическому финансовому менеджменту

Тип предприятия	Используемый подход к финансовой стратегии	Характеристика финансового состояния предприятий
Группа «высокой надёжности»	Взвешенное стратегическое прогнозирование и планирование. Возможно использование системы сбалансированных показателей для объединения долгосрочных финансовых ориентиров с производственными и рыночными процессами	Стабильно работающие предприятия, с высоким уровнем платёжеспособности и финансовой устойчивости, значительной величиной собственных оборотных средств и их эффективным использованием, стабильным состоянием партнёров, адекватной реакцией на изменение конъюнктуры рынка
Группа «предприятий риска»	Фрагментированный подход к формированию, реализации и корректировке финансовой стратегии, предпочтение реактивных решений в сфере финансов	Нестабильный уровень платёжеспособности, низкая финансовая устойчивость, трудности формирования оборотных средств и их маневренности, неустойчивость в случаях конъюнктурных колебаний рынка
Группа «предприятий кризиса»	Стратегическое управление финансами отсутствует или является лишь формально реализуемой функцией. Долгосрочные финансовые цели в финансовой политике отсутствуют, анализ внешней среды минимален	Низкий уровень платёжеспособности и финансовой устойчивости; быстрый рост просроченной задолженности; увеличение соотношения между собственным и заёмным капиталом; трудности с ликвидными средствами; недостаток оборотных средств и кризис неплатежей

При этом возможности финансовой стратегии следующие:

- выявить финансовые ресурсы и определить стратегическое управление ими;
- раскрыть основные направления деятельности и оптимально использовать запасы предприятия;
- определить соответствие финансовой стратегии финансовому потенциалу предприятия;
- провести плодотворный анализ финансового состояния предприятия в определённом периоде;
- создать и организовать резервы предприятия;
- определить финансовые и экономические возможности предприятия и его контрагентов;
- выявить основных конкурентов на рынке [6].

Предприятие разрабатывает генеральную финансовую стратегию, в которой определяются задачи формирования

финансовых ресурсов по направлениям деятельности исполнителям. Это делается для достижения основной цели финансовой стратегии. На рис. 1 показаны основные задачи финансовой стратегии предприятия.

Рис. 1. Задачи финансовой стратегии [7]

Из-за того, что предприятие может не вовремя спрогнозировать изменение внешних и внутренних факторов, оно может оказаться в кризисе. В связи с этим одной из основных составляющих успеха деятельности предприятия является выбор стратегии и её чёткая формулировка.

Разрабатывая финансовую стратегию, необходимо выделять основные направления развития деятельности предприятия и следующие подразделы финансовой стратегии:

- инвестиционная;

- стратегия финансовой безопасности;
- стратегия управления финансовой деятельностью предприятия;
- стратегия формирования финансовых ресурсов предприятия.

Обозначенные приоритетные направления основной финансовой стратегии предприятия должны быть конкретизированы в целенаправленных стратегических нормативах. В качестве этих нормативов могут выступать: рентабельность собственного капитала; сроки оборота кредиторской и дебиторской задолженности; структура активов; темпы роста чистого денежного потока.

На рис. 2 наглядно показаны основные направления формирования финансовой стратегии предприятия.

Рис. 2. Основные направления общей финансовой стратегии предприятия [8]

Руководство выбирает вид стратегии предприятия, основываясь на анализе основных фондов, а также характера и сущности реализуемых стратегий. Для этого разработаны матрицы финансовой стратегии. С их помощью можно в общей форме составить прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия.

Так, если за основу брать данные по динамике роста рынка продукта и конкурентоспособности предприятия, можно использовать матрицу Томпсона-Стрикленда (рис. 3).

Рис. 3. Матрица Томпсона-Стрикленда [9]

Данная матрица складывается из четырёх квадрантов, которые построены горизонтальной и вертикальной осями:

– горизонтальная ось подразумевает конкурентные позиции предприятия: слабую и сильную;

– на вертикальной оси расположен показатель роста рынка: быстрый и медленный.

В первом секторе располагается перечень стратегий, которые применяются в случае быстрого роста рынка и сильной конкурентоспособности компании. К ним относятся: вертикальная интеграция и диверсификация в смежные отрасли.

Второй сектор представлен стратегиями со стремительным ростом рынка, но с низкой конкурентной позицией на этом рынке. Применяются стратегии ликвидации, диверсификации и горизонтальной интеграции.

В третьем квадранте находятся стратегии, которые выбирает предприятие при низкой конкурентоспособности и медленными темпами роста рынка. Они представлены стратегиями минимизации потерь и объединения с конкурирующей компанией.

Четвёртый квадрат подразумевает медленный темп роста рынка при сильной конкурентоспособности предприятия. Здесь применяются вертикальная интеграция, создание совместных предприятий, диверсификация в смежные отрасли и международная экспансия.

Чтобы оценить выбранную стратегию, предприятию необходимо провести анализ достоверности учёта основных факторов, которые и определяют возможность реализации выбранной ими стратегии [10].

Мероприятия по выбору стратегии направлены на то, чтобы определить, приведёт ли данная стратегия к достижению поставленных целей.

Если в ходе анализа выявлено, что выбранная стратегия удовлетворяет цели хозяйствующего субъекта, то следующими этапами анализа являются:

- соответствие выбранной стратегии условиям и состоянию общества;
- соответствие приемлемости риска;
- соотношение стратегии со способностями и потенциалом предприятия [11].

Процесс разработки финансовой стратегии предприятием осуществляется на нескольких этапах (рис. 4). При этом формируется концепция управленческих решений, которые гарантируют оценку, подготовку и внедрение программы долгосрочного финансового развития компании.

На первом этапе следует установить период формирования финансовой стратегии, на который оказывают большое влияние длительность выбранной корпоративной стратегии, динамика финансовых рынков, общее состояние экономики страны, кинетика отрасли, в которой действует предприятие, размер предприятия, стадия его жизненного цикла и прочее.

Исследование факторов внешней экономической среды, воздействующих на деятельность предприятия, происходит на следующем этапе. В ходе этого изучаются экономические и правовые особенности финансовой деятельности предприятия.

Проводится мониторинг по основным направлениям экономического развития страны, изучается кинетика макроэкономических показателей, государственная политика в отношении инвестиций, налогообложения, уменьшения рисков, исследование и мониторинг динамики экономических рынков.

Рис. 4. Основные этапы формирования финансовой стратегии предприятия [12]

Третий шаг содержит изучение условий внутренней финансовой среды предприятия, вследствие которого определяются возможности предприятия в вопросах формирования финансовых ресурсов, его инвестиционные возможности, происходит оценка кадров. Оценивается финансовая политика предприятия по отдельным видам его финансовой деятельности, особенности работы с дебиторами и кредиторами, анализируется особенность работы финансового отдела предприятия, практика работы с рисками, оценивается общее финансовое положение предприятия [13].

На четвёртом этапе проводится оценка текущей стратегической экономической позиции предприятия. С учётом

уровня финансовой подготовки сотрудников, уровня стратегического мышления владельцев предприятия и маркетинга определяется возможность предприятия в отношении его последующего финансового развития. Оценивается направленность персонала на долгосрочную реализацию стратегии, его информационной осведомлённости в проблемах динамики внешней экономической среды. Исследуется практика проведения финансового анализа на предприятии, изучаются характерные черты планирования, методы контроля.

Разработка стратегических финансовых целей предприятия происходит на пятом этапе. Выбирается такая стратегия, которая в дальнейшем гарантирует эффективную инвестиционную деятельность, формирование необходимого размера финансовых ресурсов, приемлемость степени финансовых рисков в ходе реализации предстоящей хозяйственной деятельности [14].

Следующий шаг – моделирование финансовой деятельности и создание целевых стратегических нормативов предприятия. Концепция стратегических финансовых целей, сформированная на предшествующем этапе, должна быть детализирована в целевых стратегических нормативах. С этой целью применяется инструмент прогнозирования экономической деятельности: предприятие подбирает более действенную финансовую стратегию, которая обеспечит осуществление корпоративной стратегии и достижение поставленных стратегических целей.

Данные, полученные на предыдущих этапах, используются для разработки финансового плана деятельности предприятия на долгосрочный период. Это происходит в виде отчёта о прибылях и убытках, прогнозного бухгалтерского баланса и отчёта о движении денежных средств. Долгосрочный финансовый план разрабатывается также для того, чтобы произвести оценку финансового положения предприятия, его имущества при достижении поставленных целей.

На восьмом этапе на базе бухгалтерской отчётности анализируется разработанная финансовая стратегия. С помощью экономического анализа имеется возможность определить негативные направления развития хозяйствующего субъекта, резервы в будущей перспективе, оценить степень экономических рисков.

Обеспечение реализации финансовой стратегии проводится на девятом этапе. Разрабатываются мероприятия по направлениям, имеющим больший риск. Предприятие разрабатывает многовариантные решения, которые в случае изменения внешних финансовых факторов смогут поддержать выбранную финансовую стратегию.

На заключительном этапе предприятие проводит контроль реализации стратегии по главным целевым нормативам своей финансовой деятельности. Используются следующие инструменты: основные показатели эффективности и сбалансированная система показателей [15].

Разработка эффективной финансовой стратегии гарантирует предприятию:

- организацию взаимосвязи текущего, стратегического и оперативного управления экономической деятельностью предприятия;
- выполнение перспективных инвестиционных возможностей;
- возможность маневрирования ресурсами;
- выявление плюсов и минусов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- возможность снижения негативного влияния внешних условий на результаты деятельности предприятия.

Следовательно, выбор результативной стратегии предприятия является актуальной задачей в связи с необходимостью принятия эффективных финансовых решений в условиях рыночной экономики.

Для определения эффективности финансовой стратегии можно использовать «золотое правило экономики»: темп увеличения прибыли должен опережать темп изменения (темпа роста) выручки:

$$T_{п} > T_{в} > T_{а} > 100, \quad (1.1)$$

где $T_{п}$ – темп роста прибыли;

$T_{в}$ – темп роста объема продаж;

$T_{а}$ – темп роста авансированного капитала.

Выручка должна опережать темпы роста активов, темп роста прибыли должен быть выше темпов роста выручки, темпы должны

ыть больше 100% постоянно. Если выполняются эти условия, то рентабельность продаж увеличивается [16].

Вопросы увеличения стоимости предприятия являются важнейшими вопросами в финансовой стратегии. В первую очередь определяется новая стоимость предприятия в процессе реструктуризации, таким образом увеличивается рыночная стоимость предприятия.

Финансовая стратегия в процессе разработки тесно взаимосвязана с другими стратегиями. Наиболее тесная связь со стратегией роста, так как стратегия роста способна противостоять возможным негативным отклонениям рынка и изменениям в сфере экономических взаимоотношений [17].

Подводя итог, можно сказать, что с помощью финансовой стратегии возникают возможные способы осуществления как общей, так и индивидуальной стратегии предприятия, отображающие основные тенденции его развития: стабилизация, интеграция, реструктуризация, диверсификация.

Таким образом, с помощью финансовой стратегии формируются возможные пути осуществления общей и индивидуальной стратегии предприятия, которые отображают основные тенденции его развития, такие как реструктуризация, стабилизация, интеграция, диверсификация. Финансовая стратегия, изыскивая вероятные источники финансовых ресурсов для их выполнения с учётом меняющихся обстоятельств внешней и внутренней среды, также должна принимать во внимание поставленные цели и принятые решения.

В процессе разработки финансовой стратегии происходит тесная взаимосвязь с другими стратегиями, прежде всего, со стратегией роста. Это обусловлено тем, что стратегия роста считается базой формирования современной структуры предприятия, способна противодействовать неопределённости рынка, его возможным отрицательным переменам и критическим отклонениям в сфере экономических отношений [18].

Таким образом, с помощью финансовой стратегии формируются возможные пути осуществления общей и индивидуальной стратегий предприятия, которые отображают основные тенденции его развития, такие как реструктуризация, стабилизация, интеграция, диверсификация. Финансовая стратегия, изыскивая вероятные источники финансовых ресурсов

для их выполнения с учётом меняющихся обстоятельств внешне и внутренней среды, также должна принимать во внимание поставленные цели и принятые решения.

Выводы по выполненному исследованию. Финансовая стратегия в стратегическом управлении компанией занимает центральное место. Это обусловлено тем, что она предоставляет инвесторам и кредиторам достоверную информацию об их финансово-экономической ситуации. Она представляет собой совокупность методов, инструментов, которые направлены на достижение поставленных целей.

В ходе разработки стратегии руководство предприятия применяет общие правила ситуационного и системного подходов и принципы, обеспечивающие более разумное и быстрое достижение поставленных перед собой целей.

Если у предприятия нет правильно разработанной финансовой стратегии, то это может привести к снижению эффективности финансово-хозяйственной деятельности в целом. А эффективно разработанная стратегия даёт возможность предприятию вовремя среагировать на негативные изменения рынка в свою пользу.

В нынешних экономических условиях предприятиям необходимо кардинально пересмотреть подходы к управлению, отказаться от импульсивных и малоэффективных методов управления своей деятельностью. В связи с этим перед предприятиями стоит задача формирования и освоения финансовой стратегии, направленной на рыночное поведение. Реализовать эффективное стратегическое управление предприятием возможно лишь тем компаниям, у которых высокий уровень организационной зрелости и необходимая мотивация руководства к реализации этого подхода.

На разных стадиях жизненного цикла хозяйствующего субъекта различаются необходимость стратегических финансовых целей, приоритетные направления распределения прибыли, интенсивность привлечения и использования финансовых ресурсов, а также виды и степень рисков. В связи с этим при формировании финансовой стратегии необходимо учитывать стадию жизненного цикла предприятия. Важно также подтверждение необходимости и размеров привлечения кредитных средств для формирования ресурсной доли финансовой стратегии.

Разработка и внедрение эффективной финансовой стратегии обеспечивает предприятию: возможность маневрирования финансовыми ресурсами; реализацию инвестиционных возможностей; вероятность снижения негативного влияния внешних факторов на финансово-хозяйственную деятельность.

Список использованных источников

1. Ионова Ю.Г. Финансовый менеджмент / Ю.Г. Ионова. – М.: МФПУ Синергия, 2015. – 288 с.
2. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2013. – 1104 с.
3. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. – М.: КноРус, 2013. – 232 с.
4. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование / В.В. Неудачин. – М.: Дело; АНХ, 2015. – 168 с.
5. Этрилл П. Финансовый менеджмент и управленческий учёт для руководителей и бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; пер. с англ. В. Ионов. – М.: Альпина Пабли., 2012. – 648 с.
6. Данилин В.И. Финансовый менеджмент: категории, задачи, тесты, ситуации: учебное пособие / В.И. Данилин. – М.: Проспект, 2015. – 376 с.
7. Петрушевская В.В. Финансы: учебное пособие / В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 339 с.
8. Екимова К.В. Финансовый менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / К.В. Екимова, И.П. Савельева, К.В. Кардапольцев. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 381 с.
9. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 540 с.
10. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова. – Люберцы: Юрайт, 2015. – 467 с.
11. Левитан К.М. Финансовый менеджмент / К.М. Левитан. – М.: КноРус, 2013. – 208 с.

12. Черкасова Т.Н. Международный финансовый менеджмент: учебное пособие / Т.Н. Черкасова. – М.: Проспект, 2016. – 80 с.
13. Кудина М.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.В. Кудина. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 256 с.
14. Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е.Е. Румянцева. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 360 с.
15. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 247 с.
16. Сухарев О.С. Стратегия эффективного развития фирмы / О.С. Сухарев. – М.: Экзамен, 2014. – 288 с.
17. Самылин А.И. Финансовый менеджмент: учебник / А.И. Самылин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 413 с.
18. Трошин А.Н. Финансовый менеджмент: учебник / А.Н. Трошин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 331 с.

УДК 336.76

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сподарева Е.Г.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Сажникова Я.В.,

*студентка бакалавриата,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В данной статье рассмотрены сущность, виды, функции, задачи и особенности функционирования внебюджетных фондов в Донецкой Народной Республике, раскрыта роль таких фондов в экономике государства, проведён мониторинг состояния внебюджетных фондов Республики, приведены статистические данные об итогах их работы.

Ключевые слова: *внебюджетные фонды, фонды социального страхования, Пенсионный фонд, бюджетное устройство, мониторинг.*

This article examines the nature, types, functions, tasks and features

Научное издание

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ФИНАНСЫ, УЧЁТ, АУДИТ»

Выпуск 20

Материалы представлены на языке оригинала.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста
публикаций ссылка на сборник обязательна.

Ответственный за выпуск	Волощенко Л.М.
Литературный редактор	Полчанинова Л.Н.

Технический редактор	Волобуева Д.С.
Компьютерная вёрстка	Зензеров В.И.

Подписано в печать решением учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
Протокол №53 от 24.12.2020 г. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 13,4. Тираж 100 экз.

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»